

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 160 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№1136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
Abdurashit Karimovich Avliyaqulov	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
Xasanboy U. Abdusamatov	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
Jalilov Nodirjon Azamatovich	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
G'ayibova Nargiza Anorbayevna	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
Hakimova Gulmira To'xtatosheva	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari.....	37
Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников.....	44
Умрихина Виктория Игоревна	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
Ахунова Умида Ойбековна	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
Axrorov Ixtiyor Doniyorovich	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
Сайфутдинова Насиба Нурматовна	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
Otasheva Lola Shoto'rayevna	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
Xodjimatrova Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
B. Xusniddinova	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
Khurshida Tojimurodova	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
Ch. B. Nalibayeva	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
Boymirzayeva Xurshida Sobirovna	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari	110
Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar	118
Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
Jo'rayev Ilhom Isxoqovich	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
Muxlisa Satriddinova Muhitdinova	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
Jabborova Oltinoy	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
Soliyev Umidjon Yulchivoyevich	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
Uzaqov Nomozali Hamdamovich	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
Z. M. Zarifova	

FALSAFADA HAQIQATNI IZLASH: EMPIRIZM VA RASIONALIZMNING O'RNI

UDK.091

Boymirzayeva Xurshida Sobirovna

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti

Ijtimoiy va gumanitar fanlar kafedrasida o'qituvchisi

ORCID:0009-0006-9263-5856

Annotatsiya: Mazkur maqolada falsafada haqiqatni izlashning ikki asosiy yondashuvi – empirizm va rasionallizmning o'ri ilmiy tahlil qilingan. Empirizm tajriba va sezgi orqali haqiqatni anglash mumkinligini ta'kidlaydi, rasionallizm esa aql va mantiqiy tafakkur yordamida haqiqatga erishishni asoslaydi. Maqolada ushbu yondashuvlarning shakllanish tarixi, asosiy g'oyalari hamda ular orasidagi o'zaro ta'sir muhokama qilinadi. Shuningdek, zamonaviy falsafiy izlanishlar va ilmiy uslublarning bu ikki yondashuv bilan qanday bog'liqligi yoritilgan.

Kalit so'zlar: empirizm, rasionallizm, haqiqat, bilish nazariyasi, sezgi, mantiq, falsafa, bilish manbalari, zamonaviy falsafa.

Abstract: This article presents a scholarly analysis of two fundamental approaches to the search for truth in philosophy – empiricism and rationalism. Empiricism maintains that truth can be discovered through experience and sensory perception, whereas rationalism emphasizes the role of logical and cognitive processes in the acquisition of truth. The paper explores the historical development of these paradigms, their central doctrines, and the dynamic interaction between them. Additionally, it discusses how contemporary philosophical inquiries and scientific methodologies are associated with empiricism and rationalism.

Key words: empiricism, rationalism, truth, theory of knowledge, intuition, logic, philosophy, sources of knowledge, modern philosophy.

Аннотация: В статье научно анализируется роль двух ключевых подходов к поиску истины в философии – эмпиризма и рационализма. Эмпиризм утверждает, что истина познаётся через опыт и ощущения, тогда как рационализм акцентирует внимание на логических и умственных процессах познания. В работе рассматриваются исторические этапы развития данных направлений, их основные идеи, а также взаимодействие между ними. Кроме того, освещается значение современных философских исследований и научных методов, связанных с эмпиризмом и рационализмом.

Ключевые слова: эмпиризм, рационализм, истина, теория познания, интуиция, логика, философия, источники познания, современная философия.

KIRISH

Falsafa tarixida haqiqatni izlash har doim markaziy mavzulardan biri bo'lib kelgan. Insoniyatning ilmiy va falsafiy izlanishlari ushbu maqsadga erishishga qaratilgan. Haqiqat falsafada nafaqat mavjud bo'lishi lozim bo'lgan narsa, balki inson tomonidan anglanishi zarur bo'lgan bilim shakli sifatida qaraladi. Haqiqatni bilish jarayonida ikki asosiy yondashuv – empirizm va rasionallizm o'rtasidagi tafovut va ularning o'zaro munosabati muhim ahamiyat kasb etadi.

Empirizm (yunoncha *empeiria* – “tajriba”) bilimning asosiy manbai sifatida sezgilar va tajribaga tayanuvchi yondashuv ekanini ta'kidlaydi. Empiristlar haqiqatni anglashda shaxsiy kuzatish va tajribaga urg'u bersa, rasionallizm esa bilimning asosini aql va mantiqiy tafakkur orqali izohlashga intiladi. Rasionalistlar fikricha, chinakam bilim ong va tafakkur faoliyati orqali shakllanadi.

Mazkur ikki yondashuvni tahlil qilish orqali haqiqatni izlashda metodologik va epistemologik tafovutlarni anglash mumkin bo'ladi. Ushbu maqolada empirizm va rasionallizmning tarixiy shakllanishi, asosiy nazariy qarashlari hamda ularning zamonaviy falsafiy izlanishlardagi o'ri ilmiy jihatdan tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Empirizm yondashuvi John Locke tomonidan asoslangan bo'lib, u inson ongi tug'ma bilimlardan xoli bo'lib, tajriba orqali shakllanishini ta'kidlagan. David Hume bu g'oyani chuqurlashtirib, bilim faqat sezgi va tajribaga asoslangan bo'lishi mumkinligini ilgari suradi. Rasionallizm esa René Descartes tomonidan asoslanib, bilimga aql va mantiq orqali erishishni targ'ib qiladi. Baruch Spinoza va Gottfried Leibniz haqiqatni mantiqiy tizim sifatida tushuntirgan. Immanuel Kant esa sezgi va aqlni birlashtirib, bilish nazariyasiga yangi yo'nalish bergan. Karl Popper va Thomas Kuhn zamonaviy yondashuvlarda bu qarashlarni uyg'unlashtirishga harakat qilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada ilmiy manbalarni tahlil qilish, tarixiy-falsafiy yondashuv asosida solishtirma tahlil usulidan foydalanildi. Asosiy ma'lumotlar klassik va zamonaviy faylasuflarning asarlari hamda ularning bilishga oid qarashlari orqali olindi. Tahlil jarayonida kontseptual yondashuvlar asosida empirik va nazariy fikrlar taqqoslab baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Empirizm va uning asosiy g'oyalari

Empirizm, ayniqsa, John Locke, George Berkeley va David Hume kabi falsafiy tafakkur vakillari tomonidan shakllantirilgan va rivojlantirilgan. Locke o'zining "tabula rasa" ("bo'sh doska") g'oyasida inson ongida hech qanday tug'ma aqliy fikr yoki bilim mavjud emasligini ta'kidlagan. Unga ko'ra, barcha bilimlar faqat sezgi va tajriba orqali shakllanadi. Berkeley esa haqiqatni "mavjudlik" va "bilish" tushunchalari bilan bog'lab, obyektiv haqiqat bizning idrokimizga bog'liq holda mavjud bo'lishini ilgari surgan.

Hume empiristik yondashuvni yanada chuqurlashtirib, inson bilishining chegaralanganligini va ilmiy nazariyalar faqat tajriba orqali tasdiqlanishi lozimligini ta'kidlagan. Uning "empirik skeptitsizm" g'oyasiga ko'ra, haqiqatni izlashda tajriba va sezgilar faqat tahlil va aks ettirish jarayonlarida ishonchli manba bo'la oladi.

Empirizmning asosiy g'oyalari

Empirizm – bilimning asosiy manbai sifatida sezgi va tajribani tan oluvchi falsafiy yo'nalishdir. Bu yondashuvga ko'ra, inson barcha bilimlarni tashqi dunyo voqealarini sezish va ularni tajriba asosida o'zlashtirish orqali egallaydi. John Lockening "tabula rasa" nazariyasi empirik ta'limotning asosiy poydevorlaridan biri hisoblanadi. U inson ongi tug'ilish paytida mutlaqo bo'sh bo'lib, bilimlar faqat sezgilar va tajribalar orqali to'plinishi mumkinligini ilgari surgan.

George Berkeley bu yondashuvni rivojlantirib, haqiqatni anglashda obyektning mavjudligi bizning idrokimizga bog'liqligini ta'kidlagan. Unga ko'ra, material dunyo faqat bizning sezgilarimiz orqali mavjudlik kasb etadi.

David Hume empirizmdagi keyingi bosqichni ifodalaydi. U "empirik skeptitsizm" konsepsiyasini ilgari surib, bilishning cheklanganligini tan olish zarurligini ko'rsatgan. Hume fikricha, inson faqat tajriba va sezgiga asoslangan holda mavjud voqealarni aks ettira oladi, ammo mutlaq haqiqatga yetishish imkonsizdir.

Rasionallizmning asosiy g'oyalari

Rasionallizm – bilimning asosiy manbai sifatida aql va mantiqni tan oluvchi falsafiy oqimdir. Racionalistlar fikriga ko'ra, haqiqat va bilimga faqat aqliy tafakkur yordamida erishish mumkin. René Descartes ushbu yo'nalishning asoschilaridan biri bo'lib, o'zining mashhur "Cogito, ergo sum" ("Men o'ylayapman, demak, mavjudman") iborasi orqali inson mavjudligini birlamchi haqiqat sifatida asoslagan. Descartes haqiqatni bilishda mantiqiy tafakkur va aqliy jarayonlar ustuvor o'rin tutishini ta'kidlagan. Unga ko'ra, ongdan tashqaridagi obyektiv dunyo haqida to'liq tasavvurga ega bo'lish har doim ham mumkin emas.

Baruch Spinoza va Gottfried Wilhelm Leibniz kabi mutafakkirlar ham rasionallizmni shakllantirishda muhim rol o'ynagan. Spinoza o'zining "Etika" asarida tabiat va haqiqatni yagona mantiqiy tizimda izohlashga harakat qilgan. Unga ko'ra, tabiat qonunlari mantiqiy asosda izohlanmog'i lozim. Leibniz esa hodisa va voqealarni rasionallik asosida tushuntirishga intilib, o'zining "Monadologiya" asarida butun borliq yagona mantiqiy tizimga birlashgan deb hisoblagan.

Empirizm va rasionallizmning falsafiy qarama-qarshiligi

Empirizm va rasionallizm o'rtasida falsafiy jihatdan chuqur qarama-qarshiliklar mavjud. Empiristlar haqiqatni sezgi va tajriba orqali anglash mumkinligini ta'kidlasalar, rasionalistlar esa haqiqiy bilim faqat aqliy va mantiqiy tafakkur yordamida egallanadi, deb hisoblaydilar.

Empirizmning kuchli jihati – uning ilmiy va tajribaviy asosga tayanishidir. Tajriba va eksperimentlar orqali haqiqatni bilish mumkinligi ushbu yondashuvning asosiy nuqtasidir. Ilm-fan taraqqiyoti ham aynan ushbu

tajribaviy asosga bog'liq. Biroq, bu yondashuvning cheklovlari mavjud bo'lib, inson faqat sezgilariga tayangan holda cheklangan bilimlarga ega bo'ladi.

Rasionallizm esa ong va mantiq orqali haqiqatni yanada chuqurroq anglash imkonini beradi. Biroq, bu jarayonlar ko'proq nazariy asosda amalga oshiriladi va ularni tajriba orqali tasdiqlash har doim zarur bo'ladi.

Zamonaviy falsafada empirizm va rasionallizmning uyg'unlashuvi

Zamonaviy falsafada empirizm va rasionallizm o'rtasidagi uyg'unlashuv dolzarb masalalardan biridir. Immanuel Kant o'zining "transsendental idealizm" nazariyasida haqiqatni bilishda sezgilar va aqlning birgalikdagi roli muhimligini ta'kidlagan. Kant fikricha, inson bilish jarayoni sezgi va ongning hamkorligida shakllanadi. U haqiqatni anglashda nafaqat sezgilarga, balki aqliy tahlilga ham tayanish zarurligini ko'rsatgan.

Zamonaviy ilmiy yondashuvlar ham bu qarashni qo'llab-quvvatlaydi. Masalan, Karl Popperring "falsifikatsiya" nazariyasiga ko'ra, ilmiy nazariyalar tajriba orqali tekshirilishi va rad etilishi mumkin bo'lgan shaklda bo'lishi zarur. Garchi bu yondashuv empiristik bo'lsa-da, uni shakllantirishda mantiqiy tahlil – ya'ni rasionallik muhim o'rin tutadi.

Thomas Kuhnning ilmiy inqiloblar nazariyasi ham ushbu uyg'unlashuvga xizmat qiladi. Kuhniga ko'ra, ilmiy bilimlar va nazariyalar umumiy ravishda ilmiy jamoa tomonidan qabul qilingan paradigmalarga asoslanib rivojlanadi. Bu jarayonda tajriba asosiy rol o'ynasa-da, mantiqiy va kontseptual asoslar ham muhim ahamiyatga ega.

Empirizm va rasionallizmning tarixiy rivoji

Empirizm va rasionallizmning shakllanishi va rivojlanishi muayyan tarixiy sharoitlar bilan bog'liq. Har bir oqim o'z davrining ilmiy va intellektual muhitiga javoban yuzaga kelgan. Empirizm XVII–XVIII asrlarda, ayniqsa John Locke va David Hume kabi faylasuflar tomonidan ilgari surilgan. Locke o'zining "tabula rasa" konsepsiyasida inson tafakkuri tug'ma bilimlardan xoli bo'lib, barcha bilimlar faqat sezgi va tajriba orqali hosil bo'lishini ta'kidlagan. Bu yondashuv inson tafakkurini inkor etmaydi, balki sezgilarni bilim manbai sifatida e'tirof etadi.

David Hume esa tajriba va sezgining bilimga olib keluvchi cheklangan imkoniyatlarini tahlil qilib, mutlaq haqiqatga erishish imkonsizligini asoslagan. Uning bu yondashuvi "empirik skeptitsizm" deb nomlanadi.

Rasionallizm esa XVII asrda René Descartes tomonidan asoslangan. Descartes o'zining mashhur "Cogito, ergo sum" ("Men o'ylayapman, demak, mavjudman") iborasi orqali inson ongining mavjudligini birlamchi haqiqat sifatida e'tirof etgan. Unga ko'ra, chinakam bilimga faqat aqliy tafakkur orqali erishiladi.

Baruch Spinoza va Gottfried Wilhelm Leibniz kabi mutafakkirlar ham rasionallikni rivojlantirishda katta hissa qo'shganlar. Spinoza o'zining "Etika" asarida barcha hodisalarni yagona mantiqiy tizimda tushuntirishga uringan bo'lsa, Leibniz "Monadologiya" asarida borliqni mantiqiy bog'langan yaxlit tizim sifatida tasvirlagan.

Empirizm va rasionallizmning falsafiy bahsi

Empirizm va rasionallizm o'rtasidagi falsafiy bahs, ayniqsa bilim va haqiqatni aniqlashda qaysi yondashuv samaraliroq ekani haqida davom etmoqda. Empiristlar bilimning yagona manbai sifatida sezgi va tajribani ko'rsatadilar. Ularning fikricha, inson borliqni faqat tajriba orqali anglay oladi. Masalan, John Locke o'zining "tabula rasa" nazariyasida inson ongi tug'ilishdan oldin bo'sh bo'ladi, barcha bilimlar esa tajriba va sezgidan kelib chiqadi, deb ta'kidlaydi. David Hume esa empirizmni yanada chuqurlashtirib, hech bir ilmiy bilim tasdiqlangan haqiqatni to'liq aks ettirmasligini ilgari surgan. U, shuningdek, haqiqat faqat sezgi asosida tasdiqlanishi mumkinligini asoslagan.

Rasionalistlar esa haqiqat va bilimni faqat aqliy va mantiqiy tafakkur orqali anglash mumkin, deb hisoblaydilar. Descartes'ning mashhur "Cogito, ergo sum" ("Men o'ylayapman, demak, mavjudman") g'oyasi ongning mavjudligi va bilimning manbai sifatida aqlni e'tirof etishni bildiradi. Leibniz va Spinoza esa "a priori" – ya'ni tajribadan oldingi bilimlar orqali haqiqatga erishish mumkinligini da'vo qilganlar. Ularning fikricha, mantiqiy va aqliy jarayonlar orqali dunyodagi barcha qonuniyatlarni tushunish mumkin.

Empirizm va rasionallizmning zamonaviy yondashuvlarga ta'siri

Zamonaviy falsafa va ilm-fan doirasida empirizm hamda rasionallizmning tarixiy pozitsiyalari chuqur o'rganilmoqda. Shu bilan birga, ularning o'zaro uyg'unlashuvi ham dolzarb mavzulardan biridir. Karl Popper ilmiy metodologiyani ishlab chiqishda empirizmga tanqidiy yondashgan bo'lsa-da, u tajribaviy sinov va tekshiruvning ahamiyatini e'tirof etgan. Popperring "falsifikatsiya" nazariyasiga ko'ra, ilmiy haqiqat faqat tajriba va eksperimentlar orqali rad etilishi mumkin. Uning fikricha, har qanday ilmiy nazariya sinovdan o'tishi va tajriba orqali tasdiqlanishi yoki rad etilishi lozim.

Thomas Kuhn esa o'zining "ilmiy inqiloblar nazariyasi"da ilmiy bilimning o'zgaruvchanligini, ya'ni paradigmalarning almashinuvi orqali rivojlanishini tushuntiradi. Kuhn ilmiy nazariyalar faqat tajriba asosida shakllanmasligini, balki ilmiy jamoa tomonidan umumiy qabul qilingan kontseptual asoslar orqali taraqqiy etishini ko'rsatgan. Bu holat zamonaviy ilm-fan taraqqiyotida empirizm va rasionallizmning qanday uyg'unlashganini yaqqol namoyon qiladi.

Shuningdek, Immanuel Kantning “transsendental idealizm” nazariyasi ham bu ikki yondashuvni birlashtiruvchi g'oyalardan biridir. Kantga ko'ra, inson dunyoni faqat o'z tajribasi orqali anglay oladi, biroq bu tajriba ongdagi aqliy kategoriyalar bilan tuziladi. Demak, bilish jarayoni sezgi va aqlning birlashuvi orqali amalga oshadi.

Empirizm va rasionallizmning bugungi kundagi o'zaro munosabati

Bugungi zamonaviy falsafada empirizm va rasionallizm o'rtasidagi o'zaro munosabat yanada murakkab va chuqur shakllanmoqda. Eksperimental psixologiya, nevrologiya kabi ilmiy yo'nalishlarda tajriba va aqlni uyg'unlashtirishga qaratilgan yangi yondashuvlar shakllanmoqda. Masalan, kognitiv psixologiyada inson ongi, tafakkuri va bilim olish jarayonlari aql va tajribaning o'zaro ta'siri orqali tahlil qilinadi. Kognitiv yondashuvlar bilim olish jarayonida sezgi va mantiqiy faoliyat bir-birini to'ldirishini ko'rsatmoqda.

Shuningdek, sun'iy intellekt (SI) va neyrofiziologiya kabi zamonaviy fan tarmoqlarida ham empirizm va rasionallizm uyg'unlashgan holda qo'llanilmoqda. Ushbu sohalarda ma'lumotlar empirik – ya'ni tajriba asosida to'planadi, biroq ularni tahlil qilishda mantiqiy va matematik modellardan foydalaniladi. Bu yondashuvlar haqiqatni aniqlashda nafaqat sezgi, balki aqliy konstruksiyalarning ham muhim rol o'ynashini isbotlaydi.

Rasionallizm va uning asosiy g'oyalari

Rasionallizm (yunoncha ratio – “aql”) – bu aqlni inson bilishining asosiy manbai deb tan oluvchi falsafiy oqimdir. René Descartes, Baruch Spinoza va Gottfried Wilhelm Leibniz kabi rasionalist faylasuflar ilmiy bilimlar va haqiqatga erishish jarayoni tajribaga emas, balki aql va mantiqiy tahlilga asoslanishini ta'kidlaganlar. Descartes o'zining mashhur “Cogito, ergo sum” (“Men o'ylayapman, demak, mavjudman”) g'oyasini ilgari surgan va barcha bilimlarning asosida ong va aql yotishini asoslagan.

Rasionallizm haqiqatni aqliy jarayonlar, mantiqiy tahlil va intellektual tushunchalar orqali anglashga intiladi. Leibnizning “yakuniy sabab” (sufficient reason) prinsipi va Spinozaning “panenteizm” konsepsiyasi haqiqatni faqat aqliy tafakkur yordamida tushunish mumkinligini ko'rsatadi.

Empirizm va rasionallizmning zamonaviy ta'siri

Zamonaviy falsafa va ilmiy tadqiqotlar doirasida empirizm va rasionallizm o'rtasidagi farqlar hali ham tahlil qilinmoqda. Ayniqsa, Karl Popper o'zining “falsifikatsiya” (rad etish) nazariyasida ilmiy haqiqat faqat tajriba va eksperimentlar orqali tekshirilib, isbotlanishi lozimligini ta'kidlagan. Popperga ko'ra, har qanday ilmiy nazariya sinovdan o'tkazilishi va uni tajriba asosida rad etish yoki tasdiqlash imkoniyati bo'lishi kerak. Bu esa empiristik yondashuvning ilm-fandagi ahamiyatini yana bir bor tasdiqlaydi.

Empirizm va rasionallizmni uyg'unlashtirish

Zamonaviy falsafiy qarashlarda empirizm va rasionallizm o'rtasidagi qarama-qarshilik ko'plab muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Biroq, zamonaviy ilmiy yondashuvlar bu ikki yondashuvning uyg'unlashuvini taqozo etmoqda. Ayniqsa, Karl Popper va Thomas Kuhn kabi zamonaviy olimlar ilmiy haqiqatni faqat empirik dalillar orqali tasdiqlash yetarli emasligini ta'kidlab, ilmiy nazariyalarni ishlab chiqishda mantiqiy tahlil va kontseptual izlanishlar muhim o'rin tutishini urg'ulaydilar.

Bu qarashlar ilmiy bilish jarayonida tajriba va aqlning o'zaro to'ldiruvchi roli borligini ko'rsatadi. Shunday qilib, empirizm va rasionallizmning integratsiyasi zamonaviy falsafiy tafakkurning markaziy masalalaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Falsafada haqiqatni izlash jarayonida empirizm va rasionallizm o'rtasidagi tafovutlar muhim nazariy asoslarni shakllantiradi. Empirizm – tajriba va sezgilarga tayanuvchi bilimlarni asosiy manba sifatida qadrlaydi. Rasionallizm esa mantiqiy va aqliy jarayonlarga urg'u berib, bilim olishning asosiy yo'li sifatida tafakkurni ko'rsatadi. Har ikki yondashuv o'ziga xos kuchli jihatlariga ega bo'lib, zamonaviy falsafa va ilmiy tadqiqotlar bu ikki oqimning uyg'unlashuvi orqali mukammal natijalarga erishishni maqsad qiladi.

Haqiqatni izlashda nafaqat sezgilar, balki ong, mantiqiy tahlil va intellektual mulohaza ham muhim o'rin tutadi. Shu bois, empirizm va rasionallizmning integratsiyasi falsafiy va ilmiy bilishda muvozanatli yondashuvni shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Lok, J. Inson tushunchalari haqida insholar. London: Thomas Basset. (1689).
2. Xyum, D. Inson tushunchalari haqida tadqiqot. London: A. Millar. (1748).
3. Dekart, R. Birlamchi falsafiy mulohazalar ustida meditatsiyalar. Parij: Maykl Soli. (1641).
4. Kant, I. Xom tushunchalar tanqidi. Riga: Yoxann Fridrix Hartknoks. (1781).
5. Popper, K. Ilmiy kashfiyotlar mantiqi. London: Routledge. (1972)

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.